

O'ZBEKISTON MILLIY PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

ILMIY AXBOROTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNALI

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

SCIENTIFIC BULLETIN

NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА

3/2026

INFORMAL TA’LIMNING ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Azimova Guljamol

O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada informal ta’limning zamonaviy ta’lim tizimidagi ahamiyati, uning o‘ziga xos xususiyatlari hamda shaxsning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi o‘rni yuzasidan muallifning fikr-mulohazalari bayon etilgan. Shuningdek, informal ta’limning afzalliklari, uning o‘quv jarayonini boyitishdagi imkoniyatlari hamda o‘quvchilarning mustaqil ta’lim olish jarayonini samarali tashkil etishdagi roli yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim shakllari, informal ta’lim, rasmiy ta’lim, norasmiy ta’lim, kuzatish, tahlil, taqlid qilish, mustaqil o‘rganish, tajriba asosida o‘rganish.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMAL EDUCATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

Abstract. This article presents the author’s reflections on the importance of informal education in the modern education system, its specific features, and its role in developing individuals’ knowledge and skills. It also highlights the advantages of informal education, its potential to enrich the learning process, and its role in effectively organizing students’ independent learning.

Key words: Forms of education, informal education, formal education, non-formal education, observation, analysis, imitation, self-learning, learning by experience.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье изложены взгляды автора на значение неформального образования в современной системе образования, его специфические особенности, а также его роль в развитии знаний и навыков личности. Также освещаются преимущества неформального образования, его возможности в обогащении учебного процесса и его роль в эффективной организации самостоятельного обучения учащихся.

Ключевые слова: Формы образования, неформальное образование, формальное образование, внеформальное образование, наблюдение, анализ, подражание, самостоятельное обучение, обучение на основе опыта.

Hozirgi zamonaviy ta’lim tizimida til ta’limiga bo’lgan e’tibor kuchayib bormoqda. Ayniqsa, bu borada chet el tajribasini o’rganish hamda mahalliy ta’lim tizimiga muqobil yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “sifatli ta’lim imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosati” doirasida ustuvor vazifalar belgilab qo’yilgan [5; 89]. So’nggi yillarda til ta’limida dars mashg’ulotlarida til o’qitish metodlari, o’qituvchi va talabaning o’rniga nizbatan yondashuvlar tubdan o’zgarib bormoqda. Xususan, talaba ta’limning markazida qo’yilmoqda, uning mustaqil ta’lim olishi, yangi bilim va ko’nikmalarni avtonom tarzda o’zlashtirishi qo’llab quvvatlanmoqda. O’qituvchi esa an’anaviy ta’limdagi kabi faqat bilim beruvchi emas, balki talabani yo’naltiruvchi mentorlik vazifasini ham bajaramoqda.

O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi qonunining 19-moddasida ta’lim tashkil etilishiga ko’ra uch shaklda olib borilishi belgilab qo’yilgan:

“Rasmiy ta’lim davlat ta’lim muassasalari hamda davlat tomonidan tan olingan akkreditatsiyadan o‘tgan nodavlat ta’lim tashkilotlari ishtirokidagi institusionallashtirilgan (muayyan qoidalar va normalarni mujassamlashtiruvchi), aniq maqsadga yo‘naltirilgan va rejalashtirilgan ta’limdir. Norasmiy ta’lim ta’lim xizmatlari taqdim etilishini ta’minlovchi shaxs yoki tashkilot tomonidan institusionallashtirilgan (muayyan qoidalar va normalarni mujassamlashtiruvchi), aniq maqsadga yo‘naltirilgan va rejalashtirilgan bo‘lib, shaxsni butun hayoti davomida o‘qitishdagi rasmiy ta’limga qo‘shimcha va (yoki) uning muqobilidir. Informal ta’lim aniq maqsadga yo‘naltirilgan, ammo institusionallashtirilmagan (muayyan qoidalar va normalarni mujassamlashtirmagan), rasmiy yoki norasmiy ta’limdan ko‘ra kamroq tashkillashtirilgan va tarkiblashtirilgandir hamda oiladagi, ish joyidagi, yashash joyidagi va kundalik hayotdagi o‘quv faoliyatini o‘z ichiga olishi mumkin” [7].

1.1-rasm. Ta’lim shakllari

Ta’lim shakllari ichida rasmiy ta’limga katta ahamiyat berilsada, aslida ta’limning asosini tashkil etuvchi norasmiy va informal ta’lim shakllari e’tibordan chetda qolishi holatlari uchrab turadi. Ayniqsa, informal ta’lim tushunchasi yuzasidan

olib borilgan izlanishlar yetarli emas hamda ushbu tushunchaga nisbatan noto‘g‘ri qarashlar mavjud. Xususan, “informal ta‘lim” alohida ta‘lim shakli sifatida emas, balki norasmiy ta‘limning o‘zbek tilidagi muqobili sifatida qarashlar uchrab turadi. Aslida, informal ta‘lim-bu alohida, rasmiy va norasmiy ta‘limni to‘ldirib turuvchi ta‘lim shakli hisoblanadi.

Informal ta‘lim tushunchasining kelib chiqishi taniqli olimlar Jon Devey, SH. Noulz, Marsik va Vatkinslar nomi bilan bog‘liq. Ulardan J. Devey informal ta‘lim so‘zini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlatmagan bo‘lsada, 1938-yilda yozgan “Experience and Education” kitobida tajribaga asoslangan ta‘lim tushunchasini qo‘llash orqali informal ta‘lim atamasini paydo bo‘lishiga yo‘l ochib beradi. M. SH. Noulz o‘zining 1950-yilda yozgan “Informal Adult Education” kitobida ilk marta informal ta‘lim atamasidan foydalanadi. Zamonaviy adabiyotlarda tez-tez uchraydigan informal ta‘lim konsepsiyasi esa Marsik va Vatkinslar tomonidan ishlab chiqiladi. Keyinchalik, D. Livingstoun rasmiy ta‘limni to‘ldiruvchi, o‘z-o‘zini boshqarishga asoslangan avtodidaktika nazariyasini ishlab chiqadi. Ushbu nazariya informal ta‘limni yanada rivojlanishi uchun zamin yaratdi.

Yevropa konsulligining informal ta‘limga quyidagicha ta‘rif beradi: informal ta‘lim maktablar va kollejlardan tashqarida amalga oshiriladigan va talabani ta‘lim maqsadini hisobga olmagan holda amalga oshiriladigan faoliyatga jalb qilinishidan kelib chiqishi. Informal ta‘lim ixtiyoriy va kundalik hayotning bir qismidir, shuning uchun u ba‘zan tajribali o‘rganish deb ataladi. Rasmiy yoki norasmiy o‘rganish qisman maqsadli va qisman tasodifiydir. Biroq, informal ta‘lim to‘laqonli tasodifiydir [8].

YUNESKO tashkiloti tomonidan informal ta‘limning ahamiyatini yuqori baholanadi. Xususan, Ushbu tashkilotga a‘zo davlatlarning Bosh konferensiyasi tomonidan rasman qabul qilingan ta‘lim dasturlarini tashkil qilish va tegishli tasniflash uchun mos ta‘lim darajalari va sohalari bo‘yicha malakalarni o‘z ichiga oluvchi Ta‘limning xalqaro standart tasnifi (ISCED) doirasiga kiritilmagan bo‘lsada,

informal ta'lim rasmiy va norasmiy ta'limning asosi sifatida e'tirof etiladi. Informal ta'lim rasmiy muassasa doirasida tashkil etilmagan, maqsadli va ongli o'rganish hisoblanadi. O'quv faoliyati oila, ishxona, mahalliy jamoa, kundalik hayotda mustaqil o'rganish, oilaviy yo'naltirilgan, ijtimoiy yo'naltirilganlik asosida tashkil etiladi. Rasmiy va norasmiy ta'lim shakllari kabi informal ta'lim qo'shimcha va tasodifiy o'rganish turlariga bo'linadi. Qo'shimcha va tasodifiy o'rganish radio dasturlarini tinglash, teleko'rsatuvlarni tomosha qilish kabi kundalik faoliyat va muloqotning natijasi sifatida yuzaga kelishi mumkin [1].

B. Rogoff va M. Kallanan informal ta'limni quyidagicha ta'riflaydi: "Informal ta'lim yangi ma'lumotlar ustida hamkorlik qilishning tasodifiy va maqsadli usullarini o'z ichiga olishi mumkin. Ta'limning bu turi stixiyali jarayon bo'lib, odamlarga ma'lumotni yangi usulda o'rganishga yordam beradi. Bu ijobiy ta'lim muhitini yaratadigan jamoalar, uyushmalar va munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayon suhbat, tajribani o'rganish va kengaytirish orqali ishlashi mumkin. Informal ta'limning maqsadi-talabalarni murakkabroq materialga erishish uchun zarur vositalar bilan ta'minlashdir" [6]. O'quv dasturlari asosida olib borilgan ta'lim turli darajada fikrlovchi talabalarni birdek qamrab olmasligi mumkin. O'qituvchi nazorati va baholash tizimisiz yangi bilim va ko'nikmalarni egallash jarayoni til o'rganuvchilarning mustaqil o'quv faoliyatiga ijobiy ta'sir qiladi.

Informal ta'lim o'z-o'zidan paydo bo'ladi hamda talabaning mustaqil izlanishlarini qo'llab quvvatlaydi. An'anaviy o'qitish usullari va baholash tizimidan holi bo'lgan ushbu ta'lim shakli ingliz tili o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Informal ta'lim muhitida talaba autentik materiallardan keng foydalaniladi. Xususan, Kumbs va Ahmad informal ta'limni har bir shaxsda umrbod davom etuvchi uy yoki ish muhitida kitob, gazeta o'qish hamda film, televizor tomosha qilish orqali bilim va ko'nikma to'plash jarayoni sifatida e'tirof etishadi [3]. Informal ta'lim jarayonida talabalar hamkorlik asosida yangi bilim va ko'nikmalarni o'rganish, tajriba orttirishga uchun qulay muhit yaratadi. O'qituvchi dars mashg'ulotlarida foydalanadigan o'quv

materiallardan tashqari talabalar mustaqil ravishda audio, video resurslaridan o'zlari uchun tilga oid yangi bilim va ko'nikmalarni kontekstda kashf qilishadi.

Mazkur maqolada informal ta'limning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyatini yoritishda kompleks ilmiy yondashuvdan foydalanildi. Jarayonda informal ta'limning nazariy asoslari, o'ziga xos xususiyatlari hamda amaliy qo'llanish mexanizmlari tizimli ravishda tahlil qilindi. Asosiy e'tibor o'quvchilarning kundalik hayot faoliyati jarayonida shakllanadigan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni aniqlashga qaratildi.

Metodologik jihatdan nazariy tahlil, kuzatish va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Nazariy tahlil orqali mavjud ilmiy adabiyotlar, pedagogik qarashlar hamda informal ta'limga oid konsepsiyalar o'rganildi. Bu orqali informal ta'limning mohiyati, asosiy tamoyillari va uning uzluksiz ta'lim tizimidagi o'rni asoslab berildi.

Kuzatish metodi yordamida o'quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda bilim olish jarayonlari tahlil qilindi. Xususan, mustaqil o'rganish, tajriba orttirish hamda muloqot orqali bilimlarni egallash holatlari o'rganildi. Ushbu yondashuv informal ta'limning tabiiy va spontan xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Taqqoslash usuli orqali esa formal va informal ta'lim shakllari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlashtirildi.

Informal ta'lim metodikasi doirasida bir qator samarali usullar muhim o'rin egallaydi. Jumladan, mustaqil o'rganish (self-learning) o'quvchining shaxsiy qiziqishlari asosida bilim olishiga xizmat qiladi. Tajriba orqali o'rganish (learning by doing) esa amaliy faoliyat orqali bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi. Amaliy faoliyat jarayonida o'zlashtirilgan bilimlar yanada barqaror va samarali bo'lishi bilan ajralib turadi.

Shuningdek, kuzatish va taqlid qilish, muloqot orqali o'rganish kabi metodlar ham muhim ahamiyatga ega. Bu metodlar orqali o'quvchilar ijtimoiy muhitda faol ishtirok etib, o'z bilim va tajribalarini boyitadilar. Ayniqsa, guruhviy muloqot va

tajriba almashish jarayoni tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Zamonaviy sharoitda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari informal ta'limning ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi. Internet resurslari, onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar orqali o'quvchilar istalgan vaqtda hamda istalgan joyda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'lim jarayonining moslashuvchanligini oshiradi va uni yanada samarali qiladi.

2.2-rasm. Informal ta'limda o'rganish usullari

Yuqoridagi metodik yondashuvlar informal ta'limning individuallik, moslashuvchanlik va amaliy yo'naltirilganlik kabi muhim jihatlarni ochib beradi. Shu bilan birga, u zamonaviy ta'lim tizimida formal ta'limni to'ldiruvchi muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Mazkur ishda olib borilgan tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, informal ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining muhim va ajralmas komponenti sifatida namoyon bo'lmoqda. U an'anaviy formal ta'limdan farqli ravishda qat'iy dastur va rejalarga bog'lanmagan holda, shaxsning individual ehtiyojlari, qiziqishlari hamda

hayotiy tajribasi asosida shakllanadi. Shu bois, informal ta'lim shaxsning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, informal ta'lim jarayonida o'rganish ko'proq tabiiy va ixtiyoriy xarakterga ega bo'lib, bu esa bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, mustaqil o'rganish, tajriba orqali bilim olish, muloqot va ijtimoiy hamkorlik asosida rivojlanadigan ko'nikmalar bugungi kunda yuqori baholanayotgan kompetensiyalarni shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shu jihatdan, informal ta'lim shaxsning hayotiy va kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan universal kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi informal ta'lim imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Internet resurslari, onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli vositalar orqali bilim olish jarayonining vaqt va makonga bog'liqligi kamayib, ta'limning uzluksizligi ta'minlanmoqda. Natijada shaxsning o'z ustida ishlashi, bilimni doimiy ravishda yangilab borishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

Shu bilan birga, informal ta'limning ayrim cheklovlari ham mavjud. Jumladan, uning tizimlilik darajasi nisbatan pastligi, o'rganilgan bilimlarni rasmiy baholash mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda natijalarning aniq mezonlar asosida o'lchanmasligi muayyan muammolarni keltirib chiqaradi. Biroq ushbu kamchiliklarga qaramay, informal ta'lim formal ta'limni samarali ravishda to'ldiruvchi va boyituvchi muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, zamonaviy ta'lim tizimida informal ta'limdan samarali foydalanish, uni formal ta'lim bilan uyg'unlashtirish hamda metodik asoslarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan va raqobatbardosh shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. International standard classification of education (UNESCO Conference on Education Data and Statistics)
UIS/EDS/3<https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isc-ed-2011-en.pdf>
2. Johnson, M., and Majewska, D. (2022). Formal, non-formal, and informal learning: What are they, and how can we research them? Cambridge University Press & Assessment Research Report. 23 p.
3. Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). Attacking rural poverty: How non-formal education can help. Baltimore, MD: John Hopkins University Press. 292 p.
4. Krashen, S. (2003). Explorations in Language Acquisition and Use. Portsmouth: Heinemann. 112p.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. O‘zbekiston, 2018. – 89 b.
6. Rogoff, Barbara (2003). The Cultural Nature of Human Development. Oxford University Press.
7. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni.
8. <https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning#:~:text=Informal%20learning%20takes%20place%20outside,is%20sometimes%20called%20experiential%20learning>